

ASPECTS OF A PREOPERATIVE PREPARATION**Kalagin G.***Student,**Peoples's Friendship University of Russia
Mikluch-Maklaya Str. 6, Moscow, Russia, 117198***ASPEKTE DER PRÄOPERATIVEN VORBEREITUNG****Kalagin G.***Student,**Russische Universität der Völkerverfreundschaft
Mikluch-Maklaya Str. 6, Moskau, Russland, 117198***Abstract**

Preoperative preparation plays an important role, because it promotes postoperative rehabilitation. This allows the patient to prevent life-threatening complications. It is impossible to carry out preoperative preparation without laboratory studies, because they give extensive information from the patients denoting health status. With the help of laboratory studies, it is possible to determine deficiencies of microelements and other nutrients. The understanding of deficits should lead to replenishment. It often happens that vitamin B9 deficiency and vitamin B12 deficiency lead to postoperative anemias, which are associated with prolonged postoperative stays and increased complication rates. Risk factors should be determined preoperatively, because this can reduce the likelihood of postoperative complications. The risk factor is understood to be reduced general condition, heart failure, smoking and alcohol consumption.

Zusammenfassung

Präoperative Vorbereitung spielt wichtige Rolle, weil sie im Großen und Ganzen die postoperative Rehabilitation fördert. Dadurch kann der Patient lebensbedrohliche Komplikationen vorbeugen. Es ist unmöglich präoperative Vorbereitung ohne Laboruntersuchungen durchzuführen, weil sie umfangreiche Informationen von den Patienten geben, die Gesundheitsstatus bezeichnen. Mit Hilfe von Laboruntersuchungen können Defiziten von Microelementen und anderen Nährstoffen bestimmt werden. Das Verständnis von Defiziten soll zum Auffüllen führen. Es kommt oft vor, dass Vitamin-B9-Mangel und Vitamin-B12-Mangel zur postoperativen Anämien führen, die mit dem längeren postoperativen Aufenthalt und erhöhten Komplikationsraten verbunden sind. Präoperativ sollten Risikofaktoren festgestellt werden, weil damit man die Wahrscheinlichkeit von postoperativen Komplikationen verringern kann. Als Risikofaktor versteht man reduzierter Allgemeinzustand, die Herzinsuffizienz, das Rauchen und der Alkoholkonsum.

Keywords: preoperative preparation, anemia, risk factor, deficits**Schlüsselwörter:** präoperative Vorbereitung, Anämie, Risikofaktor, Defiziten**Einführung**

Präoperative Vorbereitung ist heutzutage regelmäßig durchführende Maßnahme, die dient dazu, Risikofaktoren zu behandeln und seitliche Nebenwirkungen und Komplikationen auf das Minimum zu reduzieren. Der Begriff „präoperative Vorbereitung“ fasst viele vorbeugende Maßnahmen um. Man spricht vom sogenannten „Patient Blood Management“. Als dieser Begriff bezeichnet man Auffüllen von der präoperativen Anämien. Es gibt große Menge von der Ursachen, die zur Anämien führen können. Das Thema ist aktuell, weil jeder chirurgische Eingriff stark mit den Kreislaufstörungen, Ischämien und Blutungen verbunden ist. Deswegen soll sich der Patient für solchen Stress vorbereitet werden, um mit natürlichen Kompensationsmechanismen die Komplikationen zu vermeiden. Dieses Thema beinhaltet sowohl Ursachen von Komplikationen und Risikofaktoren, als auch Lösungen und Laboruntersuchungen. Anästhesisten beschäftigen sich damit, präoperativ den Patienten vorzubereiten. Infolgedessen können chirurgische Ergebnisse nur mit der Zusammenarbeit mit dem Anästhesist gut sein.

Der Hauptteil**Teil 1: Laboruntersuchungen**

Laboruntersuchungen spielen große Rolle bei der präoperative Vorbereitung, weil deren Ergebnisse die stärkste Prädiktoren für Komplikationen sein können. Die Basis der Blutuntersuchung bilden Erythrozytenindizes MCV (mittleres Zellvolumen der Erythrozyten) und MCH (mittlerer Hämoglobingehalt der Erythrozyten). Beim Verdacht auf Eisenmangel sind Ferritin, Transferrinsättigung zu bestimmen. Bei der Entzündung, Autoimmunerkrankung, hepatozellulärer Erkrankung, Alkoholismus, Hypothyreose ist lösliche Transferrinrezeptoren (sTfR) zu bestimmen. Gibt es Verdacht auf eine Nierenbeteiligung, sollte die Bestimmung von Kreatinin, Harnstoff und Elektrolyten durchgeführt werden. Nachdem Laboruntersuchungen durchgeführt waren, wäre es empfehlenswert weiterführende Diagnostik zu erledigen. Zum Beispiel beim Verdacht auf eine Anämie Ursache im Magen-Darm-Trakt kann man endoskopische Verfahren wie Gastroskopie und Koloskopie in Gebrauch nehmen. [1]

Die Laboruntersuchung ermöglicht die ärztliche Feststellung von Risikofaktoren. Zum Beispiel ein reduzierter Allgemeinzustand ist der Risikofaktor von für lebensbedrohliche kardiale Komplikationen in der perioperativen Phase. Reduzierter Allgemeinzustand kann durch Blutuntersuchung definiert werden. Es ist leicht durch a) $p\text{aO}_2$ unter 60 mm Hg, b) $p\text{aCO}_2$ über 50 mm Hg, c) Hypokaliämie unter 3 mmol/l, d) Bikarbonat unter 20 mmol/l, e) Serum-Kreatinin über 3mg% und f) Harnstoff-Stickstoff über 50mg% erkennbar. [2]

Durch die Blutuntersuchung kann man Vitamin D Werte analysieren. Optimales Wert von Vitamin D in Blut ist 50-125 nmol/l. Omega 3 und 6 Index ist auch wichtig festzustellen, weil es antiinflammatorische Effekt zeigt. Hat der Patient niedrige Werte von polyungesättigten Fettsäure, gibt es Risiko von postoperativer Wundinfektion. [3]

Teil 2 Defiziten

Nachdem die Anamnese und klinische Untersuchung sorgfältig durchgeführt worden sind, soll der Patient demgemäß sich vorbereitet werden.

Defiziten sind unspezifische Risikofaktoren von Komplikationen, weil es auf schwache natürliche Kompensationsmechanismen hinweist.

Außerdem ist eine präoperative Anämie als eigenständiger und unabhängiger Risikofaktor für postoperative Komplikationen und eine erhöhte postoperative Sterblichkeit einzustufen. [4]

Zur Ursachen der präoperativen Anämie gehören Eisenmangel mit 40% der Häufigkeit, Anämie der chronischen Erkrankung mit 40% und andere wie zum Beispiel Vitamin-B12-Mangel und Folsäuremangel. [1]

Mögliche Defiziten von Mikronährstoffen:

a) Eisenmangel

Gibt es Eisenmangel, sollte Eisensubstitution erledigt werden. Als Therapie gelten parenterale Eisensubstitutionspräparate.

b) Folsäure/Vitamin-B12-Mangel

Im Fall einer Anämie als Folge eines Mangels von Folsäure/Vitamin B12 sollte entsprechende Substitution von Folsäure und Vitamin B12 erfolgen.

Wenn man über postoperative Komplikationen und präoperative Vorbereitung spricht, muss man verstehen, dass es sehr stark im Zusammenhang mit Vitamin D steht. Zuerst sollten wichtigste Funktionen von Vitamin D aufzählt werden:

- die Beteiligung am Knochenstoffwechsel
- Bildung von Proteinen
- Hilfe bei der Regulation Renin-Angiotensin-Aldosterone-System
- Wachstum von vaskulären Zellen
- entzündliche Aktivität und Synthese von Bindegewebe

Vorgenannte Funktionen von Vitamin D sind ganz wichtig bei der postoperativen Behandlung, weswegen der Patient sich präoperativ für postoperative Behandlung vorbereitet werden soll, um die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen zu verhindern. Wie schon erwähnt wurde, ist Optimales Wert von Vitamin D in Blut 50-125 nmol/l.

Vitamin D ist sehr wichtig für adäquat funktionierende angeborenes und erworbenes Immunsystem. Außerdem spielt Vitamin D besondere Rolle beim Funktionieren von Luftdurchgänge, es ist verantwortlich für gesunde Haut. Vitamin D ist unverzichtbar bei der präoperative Vorbereitung, weil es als Auslöser von Vorbeugung von Infektionen dient. Deswegen soll Vitamin D als Mittel gegen die Infektionskrankheiten verschrieben werden, die sich nach der Operation treten können und das Leben des Patienten stark verschlechtern. [5]

Jetzt möchte ich zur polyungesättigten Fettsäure kommen. Genauer gesagt geht die Rede von der Eicosapentaensäure (omega 3) und Arachidonsäure (omega 6). Diese Fettsäure zeigen antiinflammatorische Effekt. Es weist darauf hin, dass der Patient bevor der Operation diese Fettsäure genug haben soll, um der Entzündung entgegenzuwirken. Eicosapentaensäure können die Synthese von den entzündlichen Mediatoren verringern. Deswegen sollen diese Biomarker im Labour getestet werden, um den Risikofaktor von die Komplikation wie Entzündung loszuwerden. [3]

Deswegen ist der Omega-3-Mangel der Risikofaktor von der Infektionskrankheit. Um das zu vermeiden, soll der Patient nicht nur Omega 3 und Omega 6 Fettsäure einnehmen, sondern auch Antibiotikatherapie bekommen.

Es ist sehr verbreitet Antibiotikatherapie zu erledigen, weil sie damit die Wahrscheinlichkeit vom Infektionsvorgang sinkt. Antibiotikaphylaxe ist anzuwenden, wenn das Operationsfeld groß ist. [6]

Es könnte auch problematisch sein, wenn nicht-anämisches Defizit vom Hämoglobin präoperative Hämoglobinmobilisation oder Erholung von der postoperativen Anämie beeinträchtigt. Deswegen sollte Hämoglobinwerte bevor Operation durch die Einnahme von bioaktiven Substanzen mit dem Eisen korrigiert werden. Hämoglobinwerte niedriger als 13g/dl bezeichnet man als suboptimal und benötigt Wiederherstellung. [7]

Teil 3 Anämien

Eine Anämie ist eine Störung, bei der das Blut einen zu geringen Gehalt an Hämoglobin aufweist. Präoperative und postoperative Anämien sind Risikofaktoren von Infektionen. Bei präoperativ anämischen Patienten kommt es zu längeren postoperativen Aufhalten und erhöhten Komplikationsraten.

Es ist kompliziert die Symptome von einer Anämie wahrzunehmen, weil diese Symptome unspezifisch wegen natürlichen Kompensationsmechanismen sind.

Gibt es präoperative Anämie, sollte zuerst durch die Laboruntersuchungen Defiziten definiert werden. Danach kann der Patient schon die Folsäure, Vitamin B12 oder Eisen einnehmen. Wenn Hämoglobinwerte niedrig sind, sollte der Hämopoese aktiviert werden.

Teil 4 Komplikationen und Risikofaktoren

Präoperative Anämie ist als eigenständiger und unabhängiger Risikofaktor für postoperative Komplikationen und eine erhöhte postoperative Sterblichkeit einzustufen. [4]

Bei präoperativ anämischen Patienten kommt es zu längeren postoperativen Aufhalten und erhöhten Komplikationsraten.

Die wesentlichen Risikofaktoren für eine perioperative Komplikation sind vorbestehende Herz-Kreislauferkrankungen. [8]

Die häufigsten und wichtigsten präoperativ diagnostizierten kardialen Erkrankungen sind die koronare Herzkrankheit, die Herzinsuffizienz, die Aortenstenose sowie lebensbedrohliche Arrhythmien.

Deswegen sollten diese Patienten krankheitsspezifisch für nichtkardialen Operation vorbereitet werden. Das Ziel der präoperativen Diagnostik und Therapie ist die perioperative Morbidität und Mortalität zu senken.

Das Risiko eines operativen Eingriffes wird durch den Gesundheitszustand des Patienten bestimmt. Gibt es chronische Erkrankung, sollen natürliche Kompensationsmechanismen aktiviert werden und diagnostizierte Defizite ausgefüllt werden.

Die Herzinsuffizienz wird durch eine Kombinationstherapie, bestehend aus Diuretika, ACE-Hemmstoffen, Betablockern behandelt. [9]

Der wichtigste Prädiktor für eine schlechte Langzeitprognose ist eine eingeschränkte Pumpfunktion [10]. Dementsprechend ist es wichtig, die medikamentöse Therapie nicht nur vor einem Eingriff zu verschaffen, sondern nach einem Eingriff vollständig fortzusetzen.

1) Diuretika

Diuretika sind in der Lage die Stauungssymptomatik zu beheben. Präoperativ ist auf eine ausreichende Entwässerung zu achten, weswegen die Gabe von Diuretika empfehlenswert ist. Diuretika können arterieller Blutdruck normalisieren und Ödem liquidieren.

2) ACE-Hemmstoffe

ACE-Hemmstoffe verringern die Morbidität und Sterblichkeit der Herzinsuffizienz [11]. Gibt es asymptotische ventrikuläre Dysfunktion, sind sie in der Lage Herzinsuffizienz sowie die Sterblichkeit zu verhindern.

3) Herzglykoside

Herzglykoside können über eine Verbesserung des Barorezeptor-Reflexes die neuroendokrine Aktivierung bei Herzinsuffizienz günstig beeinflussen [12]. Beim tachyarrhythmischen Vorhofflimmern sind Herzglykoside in der Lage den Ventrikelrhythmus zu reduzieren.

4) Betablocker

Betablocker sind in der Lage, die Prognose günstig zu beeinflussen, was insbesondere in einer Abnahme des plötzlichen Herztodes und in einer Hemmung der ventrikulären Dysfunktion bedingt war.

Neben den Komplikationen, die mit den Problemen mit dem Herz-Kreislauf-System verbunden sind, stehen Pulmonale Komplikationen, deren Häufigkeit in der Statistik den zweiten Platz einnimmt [13].

Perioperative pulmonale Komplikationen sind:

- respiratorische Dekompensation nach erfolgter Extubation
- postoperative Pneumonien
- Bronchospasmen

Dazu ist es zu nennen, dass das Nikotinabusus sehr stark mit den pulmonalen Komplikationen und Wundinfektionen verbunden ist [14]. Um das Risiko zu reduzieren, müssen die Patienten vier Wochen von Niko-

tinkarenz erfüllen. Das Rauchen repräsentiert chirurgisches Risiko [15]. Letztmalige Studien zeigen, dass das Rauchen im festen Zusammenhang mit der Schwächung von der Phagozytoseaktivität [16].

Zur präoperativen Vorbereitung gehört auch Thromboseprophylaxe, weil Thromboembolie lebensbedrohlich ist. Die Indikationsstellung und Wahl der Prophylaxe erfolgen in Abhängigkeit vom individuellen Risikoprofil des Patienten.

Thromboembolische Ereignisse gehören zu den schwersten Komplikationen nach orthopädischen und unfallchirurgischen Operationen. Ohne Thromboseprophylaxe kommt Thrombose über die Hälfte der Fälle vor. Die niedermolekularen Heparine und die Pentasaccharide stellen die Standardtherapie in der heutigen medikamentöse Thromboseprophylaxe dar. Existiert auch physikalische Thromboseprophylaxe, die in Form von der Krankengymnastik, Kompressionsverbänden, Sprunggelenkbewegungsschienen oder AV-Puls-Systemen sind [17].

Für die Thromboembolieprophylaxe stehen physikalische und medikamentöse Verfahren zur Verfügung. Zur physikalischen Thromboembolieprophylaxe gehört die antithrombotische Wirksamkeit medizinischer Thromboseprophylaxestrümpfe (MTPS) und der intermittierenden Kompressionstherapie. Sie beruhen auf der Verstärkung des Rückstroms in den tiefen Beinvenen [18].

Was medikamentöse Thromboembolieprophylaxe angeht, gibt es folgende Medikamente:

- unfractioniertes Heparin (UFH)
- niedermolekulare Heparine (NMH)
- Fondaparinux
- Rivaroxaban
- Apixaban
- Dabigatranetexilat

In einer umfangreichen prospektiven Erhebung an mehr als 1000 Patienten über 40 Jahren, die sich größeren, nicht-kardialen Operationen unterzogen, konnten Goldman folgende präoperative Risikofaktoren für lebensbedrohliche kardiale Komplikationen in der perioperativen Phase definieren [19]:

- S3-Gallop
- ein Herzinfarkt innerhalb der letzten 6 Monate vor dem Eingriff
- eine Operation mit Eröffnung des Peritoneums, des Thorax oder an der Aorta
- eine Operation mit Eröffnung des Peritoneums, des Thorax oder an der Aorta
- fortgeschrittenes Lebensalter über 70 Jahre
- eine hämodynamisch bedeutsame Aortenklappenstenose
- die Durchführung des Eingriffes als Notfalloperation
- ein reduzierter Allgemeinzustand

Es ist auch zu sehen, dass nach dieser Definition nur Allgemeinzustand verbessert werden könnte, was zum Thema „Auffüllen von Defiziten“ gehört.

Studien zeigen, dass suchtkranke wegen des Alkohols Menschen höhere Morbidität als nicht Suchtkranke haben. Wegen des Alkoholkonsums ist ihre Wiederherstellung nach der Operation länger [20].

Bevor der Operation ist es empfehlenswert 6-8 Stunden nicht zu essen. Klinische Studien zeigen, dass präoperativer Verzehr von Kohlehydrat-Getränke die Insulinresistenz verursacht [21].

Schlussfolgerungen

Als Ergebnis der geleisteten Studie können die folgenden Schlussfolgerungen gezogen werden:

1. Präoperativ wird durch Laboruntersuchungen Erythrozytenindizes, Ferritin, Transferritinsättigung, lösliche Transferritinrezeptoren, Kreatinin, Harnstoff und Elektrolyten festgestellt.
2. Defiziten von Eisen, Folsäure, Vitamin B12, Vitamin D, Eicosapentaensäure, Arachidonsäure können zur Anämien und andere Komplikationen führen
3. Anämie ist der Risikofaktor von den Wundinfektionen, weswegen sie durch die Einnahme von Nährstoffen vorgebeugt werden sollen.
4. Es ist empfehlenswert Risikofaktoren wie das Rauchen, der Alkoholkonsum, der allergische Verfahren, Thromboembolie und reduzierter Allgemeinzustand medikamentös und physikalisch zu korrigieren, um die Komplikationen vorzubeugen

References

1. Patrick Meybohm, Markus M. Müller, Kai Zacharowski/ Präoperative Vorbereitung: Patient Blood Management – Was ist optimal?
2. H. Van Aken, N. Rolf/ Die präoperative Evaluierung und Vorbereitung
3. Esther Tortosa-Caparrós BSc, Diana Navas-Carrillo MD, Francisco Marín MDPH & Esteban Orenes-Piñero PhD/ Anti-inflammatory Effects of Omega 3 and Omega 6 Polyunsaturated Fatty Acids in Cardiovascular Disease and Metabolic Syndrome
4. Tamim HM, Richards T et al. Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. *Lancet* 2011; 378: 1396–1407
5. Jim Bartley /Vitamin D: emerging roles in infection and immunity
6. David Leaper and Karen Ousey/ Evidence update on prevention of surgical site infection
7. Susana Gómez-Ramírez/ Management of Perioperative Iron Deficiency Anemia
8. ACC/AHA (1996) Guidelines for perioperative cardiovascular evaluation for noncardiac surgery. *Circulation* 93: 1280–1317
9. ACC/AHA (1995) Guidelines for the evaluation and management of heart failure. Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on Evaluation and Management of Heart Failure). *Circulation* 92: 2764–2784
10. Mangano DT, Browner WS, Hollenberg M, Li J, Tateo IM (1992) Longterm cardiac prognosis following noncardiac surgery. *J Am Med Ass* 268: 233–239
11. The Task Force of the Working Group on Heart Failure of the European Society of Cardiology (1997) The treatment of heart failure. *Eur Heart J* 18: 736–753
12. Tauke J, Goldstein S, Gheorghide M (1994) Digoxin for chronic heart failure: a review of the randomized controlled trials with special attention to the PROVED and RADI- ANCE Trials. *Prog Cardiovasc Res* 37: 49–58
13. Haitham Mutlak, Achim Grünewaldt/Präoperative Vorbereitung: Optimierung pulmonaler Erkrankungen
14. Gronkjaer M, Eliassen M, Skov-Ettrup LS et al. Preoperative smoking status and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. *Ann Surg* 2014; 259: 52–71
15. Bluman LG, Mosca L, Newman N, et al. Preoperative smoking habits and postoperative pulmonary complications. *Chest* 1998;113: 883–9.
16. Kotani N, Hashimoto H, Sessler DI, et al. Smoking decreases alveola macrophage function during anesthesia and surgery. *Anesthesiology* 2000;2:1268 –77.
17. C.P.Rader /Standards und Perspektiven der Thromboseprophylaxe
18. S. Haas, A. Encke, R. Krauspe, C. Waydhas/ Thromboseprophylaxe in der Chirurgie/Was ist wirklich gesichert?
19. H. Van Aken, N. Rolf/ Die präoperative Evaluierung und Vorbereitung
20. Tonnesen H, Kehlet H. Preoperative alcoholism and postoperative morbidity. *Br J Surg* 1999;86:867–74.
21. Nygren J, Soop M, Thorell A, et al. Preoperative oral carbohydrates and postoperative insulin resistance. *Clin Nutr* 1999;18:117–20.